

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Öğretmenlerin Dijital Becerileri ve Dijital Din Eğitimi

Teachers' Digital Competencies and Digital Religious Education from the Perspective of the
Türkiye Century Education (Maarif) Model

Cavit ERDEM*

Öz

Bu makale, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve çok yönlü gelişmelerin eğitim-öğretim süreçlerinde meydana getirdiği dönüşümü, okuryazarlık kavramının genişleyen kapsamı bağlamında ele almakta ve bu dönüşümün din eğitimi alanına yansımalarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde incelemektedir. Çalışmanın temel iddiası, 21. yüzyılda çok katmanlı okuryazarlık anlayışının eğitim politikalarının merkezine yerleşmesiyle birlikte din eğitiminin niteliğinin büyük ölçüde öğretmenlerin dijital yeterliklerine bağlanmış olduğudur. Araştırma, geleneksel okuma-yazma becerileriyle sınırlı okuryazarlık anlayışının yerini bilgiye erişme, bilgiyi seçme ve kullanma, dijital araçları bilinçli kullanma, medya içeriklerini çözümleme, veriyi anlama, görsel unsurları yorumlama ve toplumsal sorumluluk bilincini içeren çok boyutlu bir çerçevenin aldığını ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm, eğitim ortamlarının yapısını, öğretmen rollerini ve yeterlik anlayışını yeniden tanımlamaktadır. Makalede, 2024-2025 öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öne çıkan dijital okuryazarlık becerisi, çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin söz konusu becerilerin öğrencilere kazandırılmasında belirleyici bir işleve sahip olduğu düşünülmektedir. Çalışmada son yıllarda eğitim literatüründe öne çıkan "dijital öğretmen" kavramı da Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yetiştirme ve mesleki gelişim girişimleri üzerinden tartışılmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanan bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, dijital yeterliklere sahip öğretmenlerin eğitim teknolojilerini din eğitimine bilinçli ve amaçlı biçimde dâhil etmelerinin özellikle salgın sonrası dönemde öğrenme süreçlerini daha etkili, katılımcı ve anlamlı kıldığını göstermektedir. Çalışma bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında din eğitimi alan yazınına özgün bir katkı sunacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, dijital okuryazarlık, dijital yeterlik, dijital öğretmen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli.

* Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, caviterdem99@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8913-0201, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 07/01/2026, Accepted/Kabul Tarihi: 18/03/2026, Published/Yayın Tarihi: 29/03/2026

Abstract

This article examines the transformation brought about in teaching and learning processes by the rapid and multidimensional developments in information and communication technologies within the context of the expanding scope of the concept of literacy, and investigates the reflections of this transformation on the field of religious education within the framework of the Türkiye Century Education Model. The central argument of the study is that, as a multilayered understanding of literacy has moved to the core of educational policies in the twenty-first century, the quality of religious education has become largely contingent upon teachers' digital competencies. The study demonstrates that a conception of literacy confined to traditional reading and writing skills has been replaced by a multidimensional framework encompassing access to information, the selection and use of information, the conscious use of digital tools, the analysis of media content, the understanding of data, the interpretation of visual elements, and a sense of social responsibility. This transformation is redefining the structure of educational environments, teachers' roles, and prevailing conceptions of competence. In the article, the digital literacy skill highlighted in the Türkiye Century Education Model, which has been gradually implemented since the 2024–2025 academic year, is evaluated in line with the goal of educating individuals equipped to meet the needs of the age. Within this framework, teachers' levels of digital literacy are considered to perform a decisive function in enabling students to acquire these skills. The study also discusses the concept of the "digital teacher," which has gained prominence in the educational literature in recent years, through teacher education and professional development initiatives conducted by the Ministry of National Education, universities, international organizations, and civil society organizations. Designed within a qualitative research approach, this study employs the document analysis method. The findings indicate that teachers with digital competencies who incorporate educational technologies into religious education in a conscious and purposeful manner have made learning processes more effective, participatory, and meaningful, particularly in the post-pandemic period. In this respect, the study is expected to make an original contribution to the literature on religious education within the context of the Türkiye Century Education Model.

Keywords: Religious Education, Education, Digitalization, Digital Teacher, Digital Education.

Giriş

Her geçen gün yeni teknolojik ürünlerle tanıştığımız dünyamızda, teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarında etkin biçimde kullanılması, eğitim ortamlarının niteliğini artırarak öğrenme ve öğretme süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Son yıllarda özellikle bilişim ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler; eğitim alanlarının donatımı, bilginin elde edilmesi ve aktarılması; eğitim-öğretimde öğrencinin konumu ve öğretmen yeterlikleri gibi konuları gündeme getirmiştir. Başarı ve performansın ön planda tutulduğu günümüzde, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, iş birliğinin ve etkileşimin artırılması; analiz ve sentez yapabilme, problem çözebilme, yenilikleri takip edebilme ve üretken olabilme; eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için günümüzde ön plana çıkan bazı beceri ve yeterliklere sahip olmak gerekmektedir. Bilgi, iletişim, teknoloji ve web okuryazarlığı gibi yeterlikler, günümüz dünyasının becerileri olarak tanımlanmıştır. Bu becerilerin öğrencilere eğitim ortamlarında kazandırılması ve öğrencilerin bu yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir.¹ Bu yetkinliklerin en başında yer alan “dijital okuryazarlık”; en basit tanımıyla, teknolojik araç ve gereçleri kullanarak bilgiye ulaşma ve yeni bilgiler üretme becerisidir.² Dijital okuryazarlık becerisi, birçok bilgiye birden fazla erişim kaynağını kullanarak ulaşmak ve ulaşılan bilgiler arasında bağlar kurmak suretiyle yeni bilgiler elde etmek; bu bilgilere erişmek için gerekli olan dijital becerilere sahip olmaktır. Dijital okuryazarlık kavramı, günlük hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kavramı ilk kullanan “Paul Gilster” dijital okuryazarlık kavramını sadece bilgisayar tuşlarına basmak olmadığını; dijital ortamda yer alan bilgi ve belgelerin birçok boyutuyla ele alınıp günlük hayata aktarılması ve günlük hayatta kullanılabilme becerisine sahip olmak olduğunu ifade etmiştir.³

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde 9 çeşit okuryazarlık türüne yer verilerek öğretim programlarında bu okuryazarlık türlerinden yararlanılması istenilmiştir. Programda yer alan beceriler içerisinde bulunan “dijital okuryazarlık” becerisine DKAB dersinde yer alan tüm ünitelerde yer verilmiş; öğretmenlerden de ders anlatırken dijital becerileri kullanması istenmektedir.⁴ 21. yüzyıl becerileri ve yeterlikleri olarak da bilinen bu becerileri yeni nesle aktaracak öğretmenlerin de dijital becerilere sahip olmaları beklenmektedir. “Dijital Öğretmenlik” kavramı, konu üzerinde büyük bir farkındalık oluşturmakta ve öğretmenlerin ulaşması gereken önemli bir hedefi de işaret etmektedir. 2020 yılında Habitat Derneği, ING Türkiye Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile ülkemizde öğretmenlerin başvuru yapabildiği ödüllü “dijital öğretmen” projesini başlatmıştır. ODTÜ’lü eğitimcilerin eğitim verdiği programda; eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme, dijital vatandaşlık, dijital güvenlik, görsel tasarım, video ve fotoğraf çekmek, infografik materyal oluşturma, etkili sunum hazırlama içerikleriyle ilgili eğitimler verilmiştir. Bazı öğretmenlere de VR gözlüklerle sanal ve artırılmış gerçeklikle alakalı ileri seviyede eğitim verilmiştir. Dijital öğretmen projesinin amacının öğretmenlerin dijital yetkinliklerini artırarak bu yetkinliklerin

¹ Abdullah Karşlı vd. (ed.), *Web Tabanlı Dijital Eğitim Araçları Öğretmen Rehber Kitabı* (Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2023), 5.

² Erol Duran- Nesime Ertan Özen, “Türkçe Derslerinde Dijital Okuryazarlık”, *Türkiye Eğitim Dergisi* 3/2 (Aralık 2018), 31.

³ Tuba Şengül Bircan - Kevser Aydın, “Çağın Becerisi: Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları”, *The Journal of Academic Social Sciences* 153 (Haziran 2024), 73.

⁴ MEB, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni”, Millî Eğitim Bakanlığı, <https://tymm.meb.gov.tr>, (erişim 25.08. 2025).

öğrencilere aktarılması; öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün parçası haline getirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.⁵

Çağımızdaki bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Millî Eğitim Bakanlığı da öğretmenlerin dijital yeterliklerine büyük önem vermektedir. Öğretmenlerin etkili dijital okuryazar olmaları ve konuyla alakalı öğrencilere rehberlik edebilmeleri için “Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu” hazırlamıştır.⁶ Dijital yayınlara büyük önem veren Bakanlık, öğretmenlerin dijital mecraları kullanmalarını sağlamaya yönelik projeler de yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dijital Ecosystem for Teacher Training Projesi (Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi), IPA tarafından kabul edilerek desteklenmiştir. Projenin açılış seremonisi ve proje ile alakalı bilgilendirmeler, 2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitim içerikleri ile ilgili işlemler ve içerik üretimi ile ilgili ihale süreci gerçekleştirilmiş olup UNICEF tarafından da takip edilmektedir. IPA, Avrupa Birliği bünyesinde bulunan, birliğe üye olmak isteyen ve hazırlık sürecindeki ülkelerin sosyal, siyasal ve ekonomik reformlarına katkı sunarak Birliğin standartlarına erişmelerine yardımcı olmak üzere kurulmuş; “Katılım Öncesi Yardımcı Aracı (**Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA**)” birimdir. Projenin amacı, öğretmenleri profesyonel olarak geliştirmek için dijital eğitim sisteminin kurulması ve öğretmenleri dijital eğitim verebilir hale getirerek dijital kapasitelerini artırmaktır. Proje kapsamında öğretmenler için öğrenme laboratuvarlarının kurulması; dijital eğitim modüllerinin geliştirilmesi, öğretmen dijital platformlarının kurulması gibi detaylar bulunmaktadır.⁷

Hayatın birçok alanında yaygın olarak kullanılan yapay zekânın eğitim-öğretim alanında yakın gelecekte, daha yoğun bir şekilde kullanılacağı beklenmektedir. Yapay zekâ tabanlı uygulamaların birçok disiplinin eğitim-öğretiminde kullanılabilmeye elverişli olduğu görülmektedir. Günümüzde, çoklu zekâ kuramı olarak ifade edilen her bireyin farklı zekâ türlerine sahip olduğu anlayışı, bireyselleştirilmiş eğitim ve uygulamaları giderek daha yaygın hale getirmektedir. Yapay zekâ tabanlı ve bilgisayar destekli sistemler, öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra, her bir öğrenciye uygun seviyelerde kişiselleştirilmiş eğitim programları hazırlamaktadır. Bu programlar, öğrencilerin hızlarına ve gelişimlerine uygun

⁵ İNG İletişim ve Marka Deneyimi Grubu, “Dijital Öğretmenler Projesi”, *Basın Bülteni* (2023) <https://web.archive.org/web/20240330083912>, (erişim 20. 06. 2024).

⁶ Millî Eğitim Bakanlığı, *Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu* (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2020), 4–5. <https://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/>, (erişim 20.06.2025).

⁷ Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, “Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi”, <https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-egitimi-dijital-ekosistemi-projesi/icerik/1152>, (erişim 25.07. 2025).

olarak etkileşimli bir biçimde sunulmaktadır. Yapay zekâ sayesinde öğrencilerin ilerlemeleri izlenilebilmekte ve yaşadıkları zorlukları aşmak için ek destekler sağlanabilmektedir.⁸

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim alanına yoğun bir şekilde girmesi, eğitim yaklaşımını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Günümüzün eğitim anlayışı, bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilere nereden ve nasıl ulaşacaklarını bilen, bu bilgileri anlamlandırabilen, yorumlayabilen, sentezleyebilen, transfer edebilen, problemlere çözümler üretebilen, yeni bilgiler ve değerler üretebilen, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yönetebilen nitelikli insanların yetiştirilmesine odaklanmıştır.⁹ Her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmeyle karşılaşmamız ve dijital teknolojilerin eğitim alanında kullanılması, makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında teknolojinin eğitime dahil olmasıyla beklenti ve hedefler son derece yükselmiş hatta hayalleri bile zorlayacak seviyeye gelmiştir. Öğretmenlerin dijital beceriye sahip olması ve eğitimde dijital çağın tüm imkanlarından yararlanması çağımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Böyle bir dünyada beklentilerin karşılanabilmesi ve din eğitiminde kullanılabilme imkânı, araştırmamızın problemini teşkil etmektedir. Çalışmamız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflediği eğitimin gerçekleşmesini sağlayacak bakış açısını, eğitim öğretimde kullanılacak teknolojileri ve eğitimcilerde bulunması beklenen nitelikleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Eğitimde dijital becerilerin kullanılmasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde önemli bir yere sahip olması ve güncel tartışmaların odağında olması, araştırmayı önemli kılmaktadır.

Son yıllarda konuyla alakalı alan yazında, bazı çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak aşağıdaki eserleri gösterebiliriz: Hamza Aktaş tarafından yapılan, *Yapay Zeka Destekli Din Öğretiminde Toplumsal Kabul ve Direniş*; Cüveyriye İltuş tarafından yapılan, *Din Eğitiminde Dijital Mecraların Kullanımı*; Rahime Çelik tarafından yapılan, *Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değerler Adası Dijital Oyununun Öğrenci Tutumuna Etkisi*; Hasan Hüseyin Aygül - Gamze Gürbüz tarafından yapılan, *Çocuklara Yönelik Din Temalı Dijital Eğitsel Oyunların Göstergibilimsel Çözümlemesi*; Rıdvan Demir tarafından yapılan, *Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu*; Hasan Güler vd. tarafından yapılan, *İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar*; Mehmet Korkmaz tarafından yapılan, *Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları*; Mustafa Murat İnceoğlu - Yudum Özkan tarafından yapılan, *Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme ve Teknoloji Entegrasyonu*; Mehmet Korkmaz tarafından yapılan, *Din*

⁸ Münevver Çetin - Abdussamet Aktaş, "Yapay Zeka ve Eğitimde Gelecek Senaryoları", *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi* 18/Özel Sayı (Eylül 2021), 4230; Hamza Aktaş, *Yapay Zekâ Destekli Din Öğretiminde Toplumsal Kabul ve Direniş* (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2024), 36-42.

⁹ Fatih Çınar, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri", *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi* 3/5 (Temmuz 2021), 14.

Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme; Hasan Kafalı tarafından yapılan, *Yapay Zekâ, Toplum ve Dinin Geleceği* adlı çalışmalar, konumuzla alakalı son yıllarda yapılmış bazı çalışmalardır.

Bu alandaki çalışmaların önemli bir kısmı, öğretmenin derste teknoloji kullanımına ya da teknolojik materyal tasarımına odaklanmaktadır. Buna karşılık dijital becerilerle donanmış öğretmenlerin sunacağı dijital din eğitimi doğrudan merkeze alan çalışmalar sınırlı görünmektedir. Bu nedenle dijital becerilere sahip öğretmenlerin din eğitimi pratiğini nasıl dönüştürebileceği sorusu literatürde belirgin bir boşluk üretmektedir. Mevcut çalışma, dijital öğretmenin taşınması gereken yeterlikleri ve dijital din eğitiminin imkânlarını birlikte tartışarak bu boşluğa katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırma, dijital okuryazarlık becerilerine sahip öğretmenlerin yeterliklerinin, bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim sistemine entegrasyonu bağlamında ne tür imkânlar ürettiğini incelemektedir. Bu çerçevede teknolojinin özellikle din eğitimi alanında nasıl etkili ve verimli kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bir diğer odağı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında DKAB programının uygulama sürecinde dijital becerilerin nasıl bütünleştirildiği ve bu becerilerin öğretim süreçlerini nasıl etkilediğidir. Dolayısıyla araştırma, dijital teknolojilerin eğitimdeki yerini olduğu kadar, bu teknolojilerin öğretmenler tarafından nitelikli biçimde kullanılabilmesi için gerekli yeterlik düzeylerini de tartışmaktadır.

Nitel araştırma paradigması çerçevesinde tasarlanan bu çalışmada literatür taraması ve doküman analizi birlikte kullanılmıştır. Din eğitimiyle eğitim teknolojilerinin kesişimindeki kitap, makale, rapor, broşür ve benzeri materyaller toplanarak incelenmiştir. Çalışma kullanılan dokümanlar, din eğitiminde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla öğretmenlerin dijital becerileri açısından analiz edilmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü din eğitimi programı da aynı çerçevede dijital beceriler bakımından değerlendirilmiştir. Nitel araştırmalar, olay, birey ve olguları sayısal verilerle sınırlamadan, daha derinlikli bir anlama zemini üzerinde “nasıl” ve “neden” sorularıyla çözümlemeyi amaçlayan araştırmalardır.¹⁰ Doküman analizi, araştırma konusu üzerine birikmiş kaynakları belirlemek amacıyla yapılan literatür tarama işlemidir.¹¹

1. Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Yeterlikleri

Okuryazarlık, yazı sembollerini okuma ve anlamlandırma sürecinden başlayıp nesnelere, olguları ve olayları derinlemesine anlama ve kendi düşüncelerini ifade etme sürecidir.¹²

¹⁰ Bilgen Kıral, “Nitel Bir Veri Analiz Yöntemi Olarak Doküman Analizi”, *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (Haziran 2020), 172.

¹¹ Eser Ültay vd., “Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi”, *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi* 10 (Ağustos 2021), 191.

¹² Gülşah Mete, “Türkiye’de Okuryazarlık: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi”, *Kesit Akademi* 22 (Mart 2020), 110.

Dolayısıyla günümüzde okuryazarlık, belirli ve sınırlı bir bilgi alanına derinlemesine hâkim olmayı ifade etmektedir. Bu da teknolojinin ve bilimin sürekli gelişen doğasıyla uyumlu olarak değerlendirilmektedir.¹³ Bilgisayar, internet, teknoloji, web, dijital/sayısal, ahlak, meslek, çevre gibi pek çok okuryazarlık türü bulunmaktadır.¹⁴ Mesela, bilgi okuryazarlığı, kişilerin bireysel, toplumsal, mesleki ve eğitim hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için hayatın her alanında bilgiyi etkin bir şekilde arama, analiz ve sentez ederek yeni bilgiler üretme, değerlendirme ve kullanma yeteneğidir.¹⁵ Dijital okuryazarlık, teknolojiyi kullanabilme, internet üzerinde işlem yaparken güvenliği göz ardı etmeden yasal ve etik davranarak doğru bilgiye erişebilme, üretilen bilgiyi paylaşabilme yeteneğidir.¹⁶

Günümüzde dijital bilgi, beceriler ve tutumlar hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Bireylerin sosyal statüleri, hayattan beklentileri, dijital bilgi ve becerilere sahip olmalarını gerektiren standartları belirlemektedir. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve dijital görevler günlük rutinimizin bir parçası hâline gelmiş ve hayatta kalma becerileri listemizde dijital okuryazarlık becerisi en baş sıralarda yer almıştır.

Bilim ve teknoloji arasında bulunan ilişkiden dolayı yazının icadından beri bilim ve teknoloji birbirine paralel ve eş zamanlı ilerlemektedir. Bilim, insanoğlunun bir durum veya olayla karşılaştığında gözlem ve deney sonucunda ortaya çıkmaktadır. Teknoloji ise deney ve gözlem yoluyla ortaya çıkan bilgiyi uygulamalı olarak hayata taşıyan bir köprü olarak kabul edilmektedir. Bilim ve teknolojinin birlikte gelişmesi insanoğlunun yaşamının dönüştürülmesine sebep olmuştur. Bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişmelerle teknolojiyi kullanabilmek, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin hayatın ayrılmaz parçası olmasının sonucu; gelecek nesillere kazandırılması gereken yetkinliklerin ilk sıralarında, dijital teknolojileri kullanmayı öğretmek yer almaktadır. Gelecek nesillere bu yetkinliğin kazandırılabilmesi; öğretmenlerin dijital yetkinliğe sahip olmaları ile mümkündür.¹⁷

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknolojik ürünler hayatımıza girmeye başlamış, bu yüzyılın başından itibaren ise dijital teknolojiler hayatımızın merkezine yerleşmiştir. Günümüzde yaş, cinsiyet veya sosyal statü ne olursa olsun; neredeyse herkesin

¹³ Gıyasettin Aytaş - Kadir Kaplan, “Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar”, *Ahi Evran Üniversitesi Kurşehir Eğitim Fakültesi* 18/2 (Ağustos 2017), 291.

¹⁴ Mete, “Türkiye’de Okuryazarlık”, 111.

¹⁵ Serap Kurbanoglu, “Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz”, *Türk Kütüphaneciliği* 24/4 (Ekim 2010), 723.

¹⁶ Ahmet Çubukçu - Şahin Bayzan, “Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı İle Artırma Yöntemleri”, *Middle Eastern & African Journal of Educational Research* 5 (Ocak 2013), 149.

¹⁷ Türker Toker vd., “Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği: Uyarılma, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, *Milli Eğitim Dergisi* 50/230 (Mayıs 2021), 301-302.

dijital medya ve teknolojilere büyük ilgisi vardır. Cep telefonları gençlerden yetişkinlere kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Akıllı telefonlar, artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve küçük bir bilgisayar işlevi görmektedir. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği online veya offline oyunlar, birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim, eğlence ve hayatın her alanına dair videolara, film ve müziklere, YouTube gibi platformlardan; gazete, dergi, kitap, makale vb. her türlü matbuata ve neşriyata internet siteleri üzerinden erişilmektedir. Dijital mecralarda yer alan içerikler indirilip dijital mecralarda saklanarak istenildiği zaman da kullanılabilir. Bu platformlar, insanların ilgi duydukları konuları araştırmak için kullandıkları ilk tercihleri haline gelmiştir. Birçok insan tarafından bu uygulamalar erişilebilen en pratik bilgi kaynağı olarak da görülmektedir. Dünya genelinde insanların hızlı iletişim sağlamak için kullandığı e-postalar ve WhatsApp gibi yazılı, sesli ve görüntülü iletişim sağlayan internet tabanlı uygulamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Devlet hizmetleri, fatura bilgilerine erişim ve ödemeler; online alışveriş ve bankacılık hizmetleri de internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Web teknolojileri ve sosyal medya ağları; insanların çevrimiçi içerikleri paylaşmasına, düzenlemesine ve iş birliği yapmasına olanak sağlamaktadır.¹⁸ Günümüz dünyasında yaşamak, hayata katılmak, öğrenmek ve yaşam için ihtiyaç duyduğumuz bilgiye erişim için dijital bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital bilgi ve beceriyi doğru kullanmak için de dijital okuryazarlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijital okuryazarlık, okulda öğretilen bilgi ve becerileri tamamlayıp genişletmek için hayati bir yetkinlik olarak tanımlanabilir. Teknolojik bilgi birikiminden öte, iş hayatı, eğitim ortamı ve günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli etik değerler, sosyal ve yansıtıcı uygulamaları içeren bir kavramdır. Bu nedenle, dijital okuryazarlık sadece okul müfredatının teknoloji ile ilgili bölümleriyle sınırlı kalmamalıdır. Dijital okuryazarlık, tarih veya bilim gibi alanlarda bilgi edinmeyi ve bu bilgileri nasıl kullanılacağını da öğrenmeyi içermektedir. Geniş kapsamıyla dijital okuryazarlık, bilgiye ulaşma, öğrenme, ilişki kurma ve çalışma süreçlerinde bilgi iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerilerini de içermektedir.¹⁹

Milletlerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan işgücünü gelecek nesiller oluşturmaktadır. Bilgiyi üretecek taraf olarak konumlandırılan yeni nesiller, teknolojiyi etkin ve bilinçli olarak kullanabilmesi gerekmektedir. Öğretmen yerel ve evrensel kültürün yeni nesillere aktarılmasında; bireylerin potansiyellerinde var olan gizil güçlerinin (yeteneklerinin) ortaya çıkarılmasında; geçmişten gelen kültür ve medeniyet değerleriyle gelecekte ulaşılması hedeflenen amaçlarına erişmesinde bir köprü vazifesi görmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, başta dijital okuryazarlık olmak üzere günümüzün okuryazarlık becerilerine sahip olması gerekmektedir. MEB Öğretmen Yetiştirme ve

¹⁸ MEB, *Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu*, 4.

¹⁹ MEB, *Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu*, 5.

Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayımlanan ve 2017 yılında da güncellenmiş olan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri” metninde; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanmasına yer verilmiştir.²⁰

Dijitalleşen dünyamızda istihdam için bireyler bilgi yerine yeterlik temelli değerlendirmelere tabii tutulmaktadır. Yeterlik; bireylerin karşılaştığı sorunları, beşeri sermayesi olan bilgi, beceri ve tutumlarıyla birlikte dış kaynakları kullanarak çözebilme yeteneğidir. Beceri, bir işi ve görevi yerine getirebilme, bir davranışı yapabilme yeteneğidir. Günümüzde gelecek nesillerin sahip olması gereken yeterlikler arasında dijital yeterlikler ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği Parlamentosu, bireylerin dijital yetkinliklerini kişilerin teknolojiyi bilgiye erişimde, bilgiyi üretmede, bilgiyi saklamada, elde edilen ürünü sunmada ve değerlendirme süreçlerinde; verimli, bilinçli, akılcı ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi olarak tanımlamaktadır. Dijital yeterliğin, yaşadığımız ve gelecek zamanların temel yetkinliklerinden biri olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle birçok ülkenin de eğitim sistemlerini bu yetkinliği kazandırmak üzere planladığı ve güncellediği bilinmektedir. OECD (2019) raporunda, dijital yeterlik kazandırmak için eğitime sürdürülebilir destek mekanizmalarının entegre edilmesi önerilmiştir. Avrupa Vatandaşları Dijital Yeterlik Çerçevesi; bilgi okuryazarlığı, iletişim, dijital içerik oluşturma, iş birliği, problem çözme ve güvenlik olmak üzere beş başlık altında 21 yetkinliği incelemekte ve bireylere yol haritası sunmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu, dijital yetkinliğin kazandırılmasında öğretmenlerin önemli role sahip olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin teknolojiyi, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için, seçme, kullanma ve teknolojik gelişmeleri takip etme becerilerine sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Dijital yeterlik, bilgi ve veri okuryazarlığı, dijital etik kuralları, iletişim, güvenlik, telif hakları, kişisel veri korunumu ve teknik sorunları çözme becerilerini kapsamaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu, öğretmen ve eğitimcilerin dijital yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek üzere Eğitimciler için Dijital Yeterlilikler Çerçevesini hazırlamıştır. Öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikler:

1. Profesyonel Katılım: Dijital teknolojiyi meslektaşları ile iletişim kurma, deneyim paylaşma, mesleki gelişimi sürdürme ve iş birliği yapma;
2. Dijital Kaynak; kaynakların seçimi, farklı kaynakların oluşturulması, oluşturulan kaynakların uygulanması, oluşturulan ya da seçilen kaynakların depolanması, saklanması ve paylaşılması;
3. Dijital teknolojileri öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilere rehberlik etme, iş birliği ve öz düzenleme becerisi kazandırma.
4. Kullanılan teknolojinin, stratejinin ve öğrencinin değerlendirilmesi ve anlık geri bildirim için teknolojiden yararlanma;

²⁰ Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, *Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri* (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2017), 1–16.

5. Öğrenen katılımını artırma ve öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme;
6. Öğrencilerin dijital okuryazarlık, dijital içerik üretme, iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirme;²¹

Eğitim-öğretim sisteminin temel taşı olan öğretmenlerin teknolojiyle doğup büyüyen ve teknoloji kullanımını meleke haline getirmiş nesilleri eğitebilmesi için dijital yeterliklere sahip olması, eğitim ve bilgi teknolojilerini kullanabilmesini gerektirmektedir. Ülkemizde eğitimde teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları arasında da yer almaktadır. Bakanlık FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi gibi önemli bir projeyi hayata geçirmiştir. Eğitimde FATİH projesinin temel bileşenleri; a) Donanım ve yazılımla ilgili altyapısının oluşturulması, b) Eğitsel e-İçeriklerin sunulması ve yönetilmesi, c) Öğretim programlarında bilişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılması, d) Okul içinde ya da okul dışında öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin organize edilmesi, e) Bilinçli ve güvenli bir şekilde yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim teknolojilerinin kullanılması yer almaktadır. FATİH Projesinin hedeflerine ulaşmasında e-içerik üretmenin ve geliştirmenin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Etkili bir şekilde e-içerik geliştirme süreci, eğitime sağlanan teknoloji entegrasyonu ile mümkün olmaktadır. Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile birlikte e-öğrenme ve bireysel öğrenmenin imkânı da sağlanmış olmaktadır. Öğrenciler için e-öğrenme imkânı oluşturulduğunda, zaman ve yere bağlı kalmadan her öğrenci bireysel öğrenmelerini gerçekleştirebilmektedir. E-içerikler ile etkileşim sağlayarak öğrenme süreçlerini gerçekleştireceklerdir. Eğitim alanında kullanılmakta olan e-içerik kaynakları; e-kitaplar, elektronik kitaplar, dergiler, dersler, ders notları, ders videoları vb. materyallerden oluşmaktadır. Bunun için de birçok tasarım ve yazılım aracı bulunmakta olup bu araçlar her geçen gün güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. E-içeriklerin üretimi ve tasarımı yapabilmek için öğretmenlerin hem e-içerik tasarım ilkelerini bilmeleri, hem de yazılım ve tasarım araçlarını kullanılabilmesi gerekmektedir.²²

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dünyada meydana gelen bir gelişme ve değişim, dünyanın diğer bölgelerini de etkilemektedir. Son yıllarda görülen teknolojideki hızlı değişim, iletişimi son derece kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Dünyamız adeta küçük bir köye dönüşmüştür. Dersleri etkili ve eğlenceli hale getiren web 2.0 araçları, öğrencilerin derse aktif katılımlarını da sağlamıştır.²³ Dünyanın küçük bir köy halini almasını sağlayan iletişim teknolojilerinin en başında web 2.0 araçları gelmektedir. Web 2.0 araçları sahip olduğu

²¹ Toker vd., "Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 302-305.

²² Ebru Polat – Ahmet Tekin, "Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi", *Kastamonu Eğitim Dergisi* 25/5 (Eylül 2017), 1765.

²³ Vural Tünkler, "Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretiminde Web 2.0 Araçları: Öğretmen Adaylarının Görüşleri", *Pamukkale University Journal of Education* 53 (Eylül 2021), 246.

özellikleri nedeniyle eğitim-öğretim ortamlarında kullanılabileceği fikri doğduktan sonra web araçları eğitim-öğretim ortamlarında kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin öğretmenleriyle ve üretilen içeriklerle etkileşim kurmasını kolaylaştırmıştır. Web 2.0 araçlarının sadece sosyal ağlar olmadığı ve web 2.0 araçlarında mevcut birçok aracın öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip olduğu anlaşılınca, öğretmenlerin web 2.0 teknolojilerini bilmelerini ve konuyla ilgili bilgi ile beceri sahibi olmalarını gerektirmektedir. Son yıllarda Web 2.0 araçlarının öğretilmesi, konuyla alakalı yeterliklerin ve becerilerin artırılması için öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlenmektedir.²⁴

Eğitimde dijitalleşme, sınıfta öğretmen ve öğrencinin rolünü de etkileyerek geleneksel sınıf anlayışını değiştirmiştir. Öğretmen, sadece öğrencilere bilgi aktaran değil, öğrencilerle birlikte öğrenen ve öğrenciye rehberlik yapan bireyler olarak konumlandırılmıştır. Teknolojinin geleneksel sınıf paradigmasını değiştirmesi sonrası oluşan yeni paradigmanın eğitimi olumsuz etkilemediğini vurgulayabiliriz. Geleneksel sınıf ortamından dijital ortama geçiş sonrası öğretmenlerle öğrencilerin iletişimi zorunlu hale gelmiş ve etkileşimi daha etkili kılmıştır. Öğretmenlerden eğitimde teknolojiyi kullanırken daima yenilikçi düşünceyi ve etik davranmayı teşvik etmesi beklenmektedir. Öğretmen ve öğrencilere biçilen bu rolle çalışmalarda iş birliği alışkanlığı kazandırma hedeflenmektedir. Öğretmenler, müfredatın anlatıcısı değil, öğrencilerin eğitim süreçlerinin rehberleri olarak konumlandırılmaktadır. Öğrencilerin okulda ve okul dışında yaşadıkları deneyimler arasında bağlantı kurmaları teşvik edilerek bağımsız öğrenme desteklenmektedir. Öğretmenlerin sadece müfredata odaklanmaması, kaynakları çeşitlendirmesi, farklı kaynaklar kullanması tavsiye edilmektedir. Yeni durumda öğretmenden öğrencilerin yanında güvenilir rehberler olması ve yaşam boyu öğrenenler rolü üstlenmeleri beklenmektedir.²⁵

2. Dijital Teknolojilerle Din Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan eğitim kademelerinde din eğitimi genel olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında verilmektedir. Anayasamıza göre ülkemizde ilk ve orta öğretim kurumlarında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi zorunlu dersler arasında yer almaktadır.

Ülkemizde din eğitimi ve öğretimi, eğitim kurumlarında örgün ve yaygın olarak yapılmaktadır. Din eğitimi okullarımızda “mesleki din eğitimi” ve “genel din eğitimi” örgün olarak yapılırken Diyanet İşleri Başkanlığı’nca da yaygın din eğitimi yapılmaktadır.²⁶ Tarihten

²⁴ Serhat Altuok vd., “Web 2.0 Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilen Bilimsel Bir Etkinliğin Değerlendirilmesi: Katılımcı Görüşleri”, *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education* 6/1 (Nisan 2017), 6.

²⁵ Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), “Dijital Okuryazarlık” (2020), 39-40.

²⁶ Suat Cebeci, *Din Öğretimi Yöntemleri*, EBSAD, https://www.ebsad.org/img/20140407_6321527362, 113. (Erişim 16.09. 2025)

günümüze din eğitimiyle alakalı birçok tartışma yaşanmıştır. Dinin eğitimi noktasında tarihsel süreç içerisinde farklı deneyimler yaşanmıştır. Bu alanın öğretimiyle alakalı çok ciddi bir stratejiye ve yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Dersin işlenmesine yönelik kullanılacak tekniklerin de çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin derslerini farklı yöntem ve teknikler kullanarak işlemesinin, derslerin verimini artıracak ve daha kalıcı hale getireceği düşünülmektedir. Derslerin işlenmesi konusunda belirlenen stratejinin, takip edilecek yöntemin ve kullanılacak teknolojinin önemli olduğu yaşanan tecrübelerle bilinmektedir.²⁷ Bilgisayar ve internet teknolojilerinin işleri daha hızlı ve kolay hale getirmesi neticesinde, insanlar bütün işlerini dijital ortamlara taşımaya başlamıştır. Eğitim dijitalleşme sürecinden en çok etkilenen alanların başında gelmektedir. Eğitimin dijitalleşmesi; eğitim ortamlarını, eğitim materyallerini, eğitimcilerin eğitime yaklaşımını etkilemiştir. Dijital araç ve gereçlerin eğitim-öğretim alanına girmesi öğrencilerin istek ve motivasyonlarını da artırmıştır.²⁸ Geleneksel eğitim sisteminde yer alan sınıf yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin rolleri gibi birçok kavram tartışılmaya başlanmıştır.

Dijital teknolojilerin eğitim alanına girmesi, eğitim-öğretim ortamlarını veders işleme yöntem ve tekniklerinde hızlı bir değişime ve dönüşüme sebep olmuştur. Okulların eğitim sistemleri içerisinde yer alan; öğrenci, öğretmen, eğitim programları, eğitim ortamları, yöneticiler bu gelişmelerden etkilenmişlerdir. Eğitim teknolojilerinde görülen büyük gelişim ve değişimler, eğitim ve öğretimi kolaylaştırma, yaygınlaştırma ve kalitesini artırma konusunda büyük bir katkı sağlamıştır. Teknolojinin hayatımıza girmediği ve gelişmediği dönemlerde eğitim-öğretim için öğrenciler okula bağlı iken, günümüzde internetin yaygınlaşması ve uzaktan erişim programlarıyla öğrenciler eğitime her yerden erişebilmektedir. Eğitim alanında üretilen eğitici yazılımlar, uygulamalar, akıllı tahtalar ve eğitsel oyunlar; eğitim-öğretim kaynakları olarak kullanılmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim teknolojisine dönüşmesi, eğitim-öğretimin hem ihtiyaçlarını değiştirmiş hem de geçmişte yetersiz kalınan konularda tamamlayıcı bir rol oynamıştır. Eğitim hayatımıza giren dijital dünya, insanların eleştirel ve sorgulama kapasitelerini de geliştirmiştir. Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve öğrenilen yeni bilgiler sayesinde insanlar, kalıplaşmış yanlış fikirleri ortadan kaldırmış ya da değiştirmiştir.²⁹ Birçok alana entegre olan teknoloji; eğitimin planlanmasında, yapılan planların uygulanmasında, ölçme ve değerlendirme aşamalarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda teknoloji eğitim-öğretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ülkemizde Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi adıyla bilinen FATİH Projesi, ilk olarak 2010-2011 öğretim yılında

²⁷ Beyza Bilgin - Mualla Selçuk, *Din Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri* (Ankara: Gün Yayıncılık, 1997), 117; Recai Doğan - Cemal Tosun, *Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi* (Ankara: Pegem Yayınları, 2002), 79.

²⁸ Cüveyriye İltuş, "Din Eğitiminde Dijital Mecraların Kullanımı", *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi* 8/3 (Temmuz 2021), 525-526.

²⁹ Çınar, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri", 14.

liselerde uygulanmıştır. FATİH Projesi kapsamında 2019 yılına kadar liselerin dışında kalan bütün okullara etkileşimli tahta kurularak internet ağı alt yapısı sağlanmıştır. Bu proje kapsamında birçok öğrenci ve öğretmene de ücretsiz tablet bilgisayar verilmiştir.³⁰ Fatih Projesinin ülkemizdeki ilk ve orta öğretim kurumlarının tamamında çok kısa sayılabilecek bir süre içerisinde kurulmuş olması; MEB'in eğitimde dijitalleşmeye önem verdiğini göstermektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (DÖGM), din öğretimine ilişkin dersleri dijital ortamda desteklemek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bünyesinde çeşitli dijital öğretim materyalleri geliştirmekte ve paylaşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerine yönelik etkileşimli içerikler, soru-cevap uygulamaları ile ses ve video temelli materyaller EBA üzerinden erişime sunulmaktadır. Ayrıca öğretmenler tarafından üretilen dijital içeriklerin EBA'ya eklenmesi desteklenmekte ve öğretmenlerin dijital materyal geliştirme becerileri mesleki gelişim eğitimleri aracılığıyla güçlendirilmektedir.³¹

Dijital okuryazarlık araçları, geleneksel okuryazarlık araçlarından daha fazladır. Dijital eğitim sürecinde bulut bilişim ders yazılımı, oyuna dayalı öğrenme yöntemleri, multimedya slaytları, eğitim videoları, sesli ve görüntülü öğrenme materyalleri, dijital uygulamalar, dijital cihazlarla etkileşim gibi çok çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. Öğrencilere fiziksel ve sanal dünyayı birleştirme imkânı sağlayan otantik eğitim ve öğretim deneyimler sunmaktadır.³² Dijital dünyanın araç ve yöntemlerini kullanarak din eğitimi yapabilmenin temelini dijital okuryazarlık olduğunu söyleyebiliriz. Yakın bir gelecekte din eğitimi de dahil bütün derslerin dijital olarak işlenmesi beklenmektedir.

Din öğretiminde dijitalleşme, din öğretiminde teknolojiye yararlanmayı ifade etmektedir. Din öğretimi teknolojisi, kişinin dinle alakalı eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan yardımcı araç, gereç, materyal ve eğitim ortamlarını konu alan bir disiplin olarak tanımlanabilir. Din öğretimi teknolojisi, din eğitiminin örgün ve yaygın olarak verildiği ortamlarda ihtiyaç duyulan teknolojidir. Bu teknoloji, bilgisayar ve internet destekli eğitim ve öğretim materyallerinin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Din eğitimi teknolojileri; din öğretimi konusunda öğretmen ve öğrencilerin eğitim ortamlarını, eğitim zamanlarını da etkilemektedir. Dijital eğitimle eğitim ortamları ve eğitim zamanlarında bulunan sınırlılıkları da ortadan kaldırmıştır.³³

³⁰ İlyas Erpay, "Yaygın Din Eğitim Kurumlarında Teknolojinin Önemi ve Kullanımı", *e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)* 11/3 (Aralık 2019), 1320.

³¹ Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, <https://www.eba.gov.tr/dogm>, (erişim tarihi 05.01. 2026).

³² Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), "Dijital Okuryazarlık" (2020), 39.

³³ Mehmet Korkmaz, *Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme* (Kayseri: Tezmer, 2014), 36.

Web araçlarının imkânlarından yararlanmadan dijital bir eğitimden söz etmek mümkün görülmemektedir. Dünya çapında ağ anlamına gelen www (world wide web) kısaltması internet teknolojisinin okuyucuya sunduğu arayüzdür. Son yirmi yıldır web araçlarında görülen hızlı gelişim, bilişim ve iletişim açısından da birçok yenilik ve kolaylıklar getirmiştir. Okuma merkezli ve tek taraflı iletişim ağı olarak bilinen web 1.0 araçları kısa bir süre sonra yerini, insanların daha çok ihtiyaçlarına cevap veren ve karşılıklı etkileşim özelliği olan web 2.0 araçlarına bırakmıştır. Web 2.0 araçları, 2004 yılında ortaya çıkmıştır. Web 2.0 teknolojileri öğretme- öğrenme sürecindeki herkesin aktif katılımını sağlamaktadır. İş birliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturarak, sürece katılanların yaratıcı fikirler oluşturmalarına ve paylaşmasına imkân sunmaktadır.³⁴ Web 3.0 teknolojileri; kullanıcıların ağ deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla birbirleriyle ağ ile bağlı olan, tarayıcıların görece özerk olduğu, konuma özel bilgi sağlayan ve semantik web'in oluşturulduğu uygulamaların toplamıdır. Web 3.0 teknolojisi, bulut teknolojisini kullanmaktadır.³⁵

Web araçlarındaki gelişmeler Web 4.0 bütünleşme ağı olarak devam etmiştir. Günümüzde web 5.0'dan bahsedilmektedir. Bu akıllı sistemlerle internette aradığımız bilgilere daha kolay ulaşabilmemiz sağlanmıştır. Web 3.0 teknolojisi arama motorlarına bir kelime yazıp arattığımızda ne istediğimizi anlayacak dinamiklere sahip olarak tasarlanmıştır. Web 2.0 ve web 3.0 teknolojileri ile anlamlı bilgilere daha kolay ulaşabilmemizi ve karşılıklı iletişim ile etkileşim kurabilmemizi sağlamıştır.³⁶ Web 3.0 teknolojisiyle hayatımıza giren yapay zekâ ve yeni duymaya başladığımız nesnelerin interneti, daha da bir önem kazanmıştır. Bu teknolojiye makinalar daha hızlı, daha akıllı ve yapılacak işlemleri sıraya koyarak öncelikle neyin yapılacağına karar verebilmektedir. Okuma, yazma ve anlama olayları eş güdümlü bir şekilde yürümektedir. Sistemin merkezinde yapay zekâ bulunmakta olup onay ile çalışmaktadır. Sistem verilen komutla işlem yapmaktadır. Web teknolojisinde beşinci nesil olarak bilinen web 5.0 teknolojisi okuma, yazma, yürütme işlemlerini eş zamanlı yürütmekte olup bütün bu eylemleri bütünleştirerek kaynaştırmaktadır. Bu teknolojiye kullanıcıların duyguları teknolojiyle buluşmaktadır. Web 5.0 teknolojisiyle, insanlarla teknolojinin eş zamanlı bütünleşmesi planlanmaktadır. Web araçlarıyla yapılacak işlemler arasında; animasyon tasarlama, etkileşimli sunum yapma, anket hazırlama ve ölçme değerlendirme, çizim-şekil ve şemalar hazırlama, görsel ve infografik hazırlama, e-Kitap araçları, grup ve

³⁴ Samet Hamlı- Duygu Hamlı, "Web 2.0 Araçlarının Derslerde Kullanılmasının Akademik Başarıya Etkisi (The Effect Of Using Web 2.0 Tools In Lessons On Academic Success)", *Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi* 1/1 (Mart 2021), 1.

³⁵ Özgür Yılmaz, "WEB 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0'ın Tarihi", *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi* 8/2 (Şubat 2021), 347.

³⁶ *WEB 1.0'dan WEB 4.0'a İnternetin Evrimi*, <https://nttdata-solutions.com/tr/blog/web-bir-sifirdan-web-dort-sifira-internetin-evrimi>; Fernando Almeida, "Concept and Dimensions of Web 4.0," *International Journal of Computers & Technology* 16/7 (Kasım 2017), 7040-7046, https://www.researchgate.net/publication/321366810_Concept_and_Dimensions_of_Web_40 (erişim 25.12.2026).

işbirlikçi çalışmalarda kullanılacak araçlar, kodlama araçları, oyun ve oyunlaştırma araçları, öğrenme araçları, ses ve kayıt düzenleme araçları, URL kısaltma ve QR kod oluşturma araçları, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, web tasarım araçları bulunmaktadır.³⁷ Bu araçlarla yapılacak eğitim, yapılandırmacı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, probleme dayalı öğrenme, bilişsel öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve sosyal öğrenme gibi çağdaş öğrenme kuramlarını da desteklemektedir.³⁸ Öğrenciler bu durumda pasif dinleyici rolünden çıkarak aktif role bürünmektedirler. Öğrenciler web araçlarıyla materyal üretimini deneyimleyecek; ürettikleri materyalleri de paylaşabilmektedir.³⁹ Web teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde verimliliği artıracığı, öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştıracağı, öğrenme ortamlarına zenginlik katacağı ve eğitim ortamlarını zenginleştirdiği görülmektedir.

Web 2.0 teknolojilerinde yer alan; “Adobe Animate”, “Character Animator”, “Adobe”, “Blender”, “Vista Create”, “Voki”, “BrainPOP”, “PosterMyWall”, “Adobe Spark”, “PosterMyWall”, “Animatron Studio”, “Bteable”, “Toontastik”, “Tellagami”, “Animaker”, “Easil”, “Pencil2D”, “Procreate” araçlarla eğitime yönelik materyal tasarlama ve videolar hazırlama, portfolya dosyası hazırlama, simülasyon ve görsel illüstrasyonlar, interaktif sunumlar hazırlama, dijital içeriklerin üretme, yönetme ve dağıtma, görsel, HTML5, sosyal medya ve diğer dijital reklamlar için hızlı şablon oluşturma olanağı sağlamaktadır. Kahoot, jotform, Formative, Microsoft Forms, Synap Ac, Testmoz, QuizWhizzer, Opinion, Mentimeter, Quizlet, Quizziz, Plickers, Google Forms, SurveyMonkey, Poll Everywhere, Typefor, Wizer, Answere Garden gibi web araçlarıyla da anket ve ölçme değerlendirme yapılabilmektedir.⁴⁰ Duyuşsal ve bilişsel öğrenme alanlarının yoğunlukta olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi derslerde ezberlenerek öğrenilen bilgiler; genellikle kısa bir süre sonra unutulmaktadır. Bu tür derslerde bilgileri ezberleme işlemi yerine, yukarıda bahsedilen dijital teknolojik imkânlar ve teknikler kullanarak anlatılmasıyla bilgiler, öğrenci tarafından anlamlandırılmakta ve kalıcı hale getirilmesi mümkün olabilmektedir.⁴¹

Eğitim teknolojilerinde yakın bir gelecekte önemli bir yere sahip olacağı düşünülen sanal gerçeklik uygulaması din eğitimi açısından da önem arz etmektedir. Bugün sınıf içi etkinliklerde özellikle sanal gerçeklik uygulamalarının çok yeni olduğu bilinmektedir. Sanal gerçeklik ortamı, bireyleri mevcut gerçekliklerinden farklı bir deneyime sokmak için var olan verileri (örneğin görme gibi duyuşsal algıları) yanıltarak kullanmaktadır. Bu süreçte, sanal ortam ne kadar etkili bir şekilde bireyin duyuşlarını kontrol altına alabilirse, o kadar başarılı

³⁷ Karşlı vd., *Web Tabanlı Dijital Eğitim Araçları Öğretmen Rehber Kitabı*, 7-10.

³⁸ Funda Çetgin, “Görsel Sanatlar Dersinde Web 2.0 Araçları (Kahoot) Kullanımı”, *İdil Dergisi* 80 (2021), 679; Türkan Çelik, “Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği Geliştirme Çalışması”, *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 51 (Nisan 2021), 450.

³⁹ Karşlı vd., *Web Tabanlı Dijital Eğitim Araçları Öğretmen Rehber Kitabı*, 7-10.

⁴⁰ Karşlı vd., *Web Tabanlı Dijital Eğitim Araçları Öğretmen Rehber Kitabı*, 12-17.

⁴¹ Korkmaz, *Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme*, 65.

kabul edilmektedir.⁴² Sanal gerçeklik, bilim insanları tarafından farklı açılardan tanımlanmaktadır. Temelde yapay bir gerçeklik deneyimidir ve var olan işlevleri ve etkileri içermektedir. Elektronik olarak oluşturulan ortamda bir veya daha fazla kullanıcının sanal nesnelere etkileşimde bulunabildiği yapay ve etkileşimli bir ortam olarak da tanımlanmıştır. Kullanıcıların zihinsel olarak bir sanal ortama girmelerini ve orada buldukları hissini yaşamalarını sağlayan, etkileşimli bir bilgisayar simülasyonudur. Sanal gerçeklik, kullanıcıların fiziksel bir gerçeklik algısıyla hareket ettiği bir ortam olarak da ifade edilmiştir. Özetle, sanal gerçeklik; kullanıcıların giydiği veya farklı cihazlar aracılığıyla deneyimlediği görüntüleme donanımlarıyla, bilgisayar tarafından oluşturulan yapay bir dünyada gerçek hayata yakın deneyimler yaşamalarını sağlayan, diğer nesnelere etkileşim içinde buldukları ve kullanıcılar arasında bulunma hissi oluşturan üç boyutlu bir benzetim ortamıdır. Sanal gerçeklik gözlükleri, öğrencilerin bilgiyi somutlaştırması için kullanılacak eğlenceli ve eğitimsel bir etkinlik olarak değerlendirilebilir. Özellikle herkesin ziyaret etme ve gözleme şansına sahip olamayacağı müzeler, tarihi ve dini mekanlar gibi yerlerin sanal olarak gezilmesi, eğitimde oldukça etkili bir yöntem sunmaktadır. Ayrıca, ileri teknolojik araçların kullanıldığı bu tür etkinlikler, öğrenme sürecinde teorik bilgilerin daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Çeşitli duyu organlarının aktif olarak kullanıldığı, katılımcıların görsel ve duysal olarak etkileşimde bulunarak öğrenme deneyimlediği uygulamalar; bilgilerin daha kolay hatırlanmasına katkı sağlamaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı öğrenme ortamlarında, bireyler çeşitli bilgi ve becerileri daha etkili bir şekilde kavrayabilmektedir. Özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi zaman zaman öğretim zorlukları yaşanan derslerin, sanal gerçeklik gözlükleri gibi ileri teknolojik araçların kullanıldığı etkinliklerle öğretilmesi, öğrencilerin bu derslere daha olumlu bir yaklaşım geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.⁴³ Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının din eğitiminde etkin bir şekilde kullanılmasıyla abdest, namaz, hac vb. ibadetlerin eğitimini kolaylaştıracağı; Mekke, Medine, Kudüs gibi Müslümanlar tarafından kutsal sayılan şehirlerin sanal olarak ziyaretinin mümkün olacağı düşünülmektedir.

Teknolojinin eğitim-öğretime girmesiyle geleneksel eğitimde kullanılan birçok uygulama, dijital dönüşüme uğramıştır. Dijital çağın etkileriyle, geleneksel hikâye anlatımı modern çoklu ortam teknolojileriyle birleşerek dijital hikâyelerin oluşmasını sağlamıştır. Dijital hikâyeler, belirli bir senaryoya dayanan hikâyelerin resim, müzik gibi çeşitli çoklu ortam araçlarıyla desteklenerek dijital platformlarda sunulma sürecini ifade etmektedir. Bu tür hikâyeler genellikle bilgisayar veya akıllı cihazlar kullanılarak animasyonlar, çizgi romanlar, görsel sunumlar gibi çevrimiçi ortamlarda hazırlanmaktadır. Dijital hikâye anlatımı, teknoloji aracılığıyla hikâyelerin kurgulanması ve aktarılması süreci olarak

⁴² Rıdvan Demir, "Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu", *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 8/1 (Şubat 2019), 849.

⁴³ Demir, "Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu", 850.

değerlendirilmektedir. Dijital hikâyeler, eğitim süreçlerinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yapılan literatür taramasına göre, bu tür etkinlikler genellikle çocuklar, gençler, öğretmen adayları ve öğretmenler arasında sınırlı kalmaktadır. Dijital hikâyeler bilgisayarlar ya da akıllı cihazlar aracılığıyla çevrimiçi ortamlarda web (animato, bitmoji, creaze, bitstrips, glogster, powtoon, goanimate, vb.) araçları kullanılarak oluşturulmaktadır.⁴⁴ Din eğitiminde dijital hikâyelerden yararlanmak, ders materyali olarak dijital hikâye hazırlanması, öğrencilere hazırlanması dersi daha cazip hale getireceği ve daha öğretici olacağı düşünülmektedir.

Geleneksel eğitimde büyük bir yeri olan oyunlar da dijitalleşmeden etkilenmiştir. Dijitalleşmeyle birlikte oyun ve oyuncak alışkanlıklarında da değişimler görülmüştür. Oyun ve oyuncaklar değişirken oyun ve oyuncaklarla ilgili beklentiler, oyunlardan beklenen kişisel ve sosyal faydalarda da büyük değişimler görülmüştür. Dijital oyunlar; belli kuralları olan ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek üzere bilgisayar, tablet ya da dijital donanımlı telefon ve dijital ağlardan oynanan oyunlardır. Dijital oyunların eğitimde kullanılması çağımızın bir ihtiyacı olarak görülmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması dijital dünyanın önemli konularından birisidir.⁴⁵ İnsanlık tarihiyle yaşıt bir olgu olan oyunlar insanlık tarihi kadar eskidir. Oyun ister geleneksel olsun ister dijital olsun, eğitsel olarak büyük bir önem arz etmektedir. Çocukluk dönemindeki gelişimin oyunla bağlantısını inceleyen Piaget, oyunların kişisel ve sosyal uyumu sağlama konusunda önemli bir katkısının olduğunu düşünmektedir. Piaget, oyun deneyimlerinin bireyin çevrede olup biten şeyler hakkındaki ve dil gelişim konusundaki rastlantısal ve uzamsal bilgileri özümsemeyi sağladığını iddia etmektedir. Oyunların hak, adalet, ceza, ödül, doğru, yanlış gibi üst düzey becerilerin gelişimine katkı sağladığını düşünmektedir.⁴⁶ Oyunun öğreticiliği üzerinde duran Haluk Yavuzer, hiç kimsenin öğretmediği konuları çocuğun oyunlar sayesinde öğrenebileceğini ifade etmiştir. Oyun sayesinde çocuğun kendini motive ettiği, büyük bir istek ve çabayla oyunda deneyimleyerek öğrenimini gerçekleştirdiği kanaatini taşımaktadır. Ünlü İslam düşünürü İbn Sina ve İmam Gazâlî gibi düşünürler de çocuk üzerinde oyunun eğitsel rolünden bahsetmişlerdir.⁴⁷ Gazali erken çocukluk döneminde çocuğun en temel ihtiyaçlarının başında oyunun geldiğini vurgulamıştır. Gazâlî'ye göre, çocuk hangi oyun türünden hoşlanıyorsa o oyunu oynamasına müsaade edilmelidir. Ona göre oyunlarda bedensel hareketlerin ve sosyal etkileşimlerin olması önemli görülmektedir. Oyunlar sayesinde okul yorgunluğunun gideceği, çocuğun

⁴⁴ Zeynep Şahin Konaş, *Dijital Hikâye Geliştirme Etkinliklerinin Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik ve Teknoloji Kullanım Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi* (Bartın: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021), 1-2.

⁴⁵ Öznur Birgün - Cemil Osmanoglu, "Eğitsel Dijital Oyunların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi", *Artuklu Akademi* 10/2 (Aralık 2023), 225.

⁴⁶ Jean Piaget, *Çocuğun Ahlaki Yargısı*, çev. İdil Dünder (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015), 30-42.

⁴⁷ Abdurrahman Dodurgalı, *İbn-i Sina Felsefesinde Eğitim* (İstanbul: M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1995), s. 156-161.

sakinleşmesine vesile olacağı ve dinginleşmesine vesile olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca öğrencinin dikkatinin toparlanması noktasında da önemli rolü vardır. Öğrenciye oyunu yasaklayarak sadece ondan ders çalışması istendiğinde, kalbinin öleceği, zekasının köreleceği, bu durumdan kurtulmak için hileye başvurabileceği ve dolayısıyla ahlâkî zaafiyete neden olacağını ifade etmiştir.⁴⁸ Gazâlî, oyunun çocuk üzerinde dinlendirici özelliği olduğunu, hafızasını güçlendirdiğini, öğrenme kapasitesini arttırdığını, çocuğu dinçleştirdiğini ve enerji kazandırdığını ifade etmiştir. Konuyla alakalı araştırma yapan birçok araştırmacı da aynı sonuca ulaşmıştır. İbn Sina da oyunların önemine dikkat çekmiştir. Özellikle erken çocuklukta oyunların vaz geçilmez olduğunu dile getirmiştir. Çocuklar için oyunun temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. İbn Sina'ya göre çocuklar, uyanıp banyolarını yaptıktan sonra, bir saate yakın oyuncaklarıyla baş başa kalmalıdır. Beslenme ihtiyacını karşıladıktan sonra da bir süre tekrar oyuna dönelebilmelidir. Çocuğa oyun esnasında davranış özgürlüğü verilmeli ve etkileşim alanı bırakılmalıdır. Bu durum, oyunları hakkıyla oynayabilmesi, sınırlarını ve özgürlüğünü görebilmesi açısından önemli görülmektedir. Çocuğun ilk başlarda bireysel oyunlara yönelmesi, yalnız başına oynaması İbn Sina'ya göre; çocuğun oyun sayesinde kendisinin ve çevresindeki eşyaların farkına vararak içsel bağıntılar kurmasının ve hayal dünyasını zenginleştirmesinin belirtileridir.⁴⁹

Oyunların insan üzerindeki etkisinden dolayı çok çeşitli amaçlara yönelik dijital oyunlar üretilmiştir. Eğitsel boyutu olan dijital oyunların eğitim sürecinde kullanılmasına yönelik bazı sınırların olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli rehberlik yapılamadığında bu tür oyunlar, bağımlılık yapma gibi istenilmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Bazı akran ve siber zorbalıkların, dijital mecralarda oluştuğu da bilinmektedir. Dijital oyunların eğitimsel uyumunu denetleyen bir birimin olmayışı ya da dijital okuryazarlığın yeterli düzeyde olmayışı bir sorun olarak görünmektedir.⁵⁰ Eğitimle alakalı dijital oyunlar başlangıçta; faydalı-zararlı, pedagojik olan-olmayan ayrımı gözetilmeden üretilmiş ve öğrenme kuramları veya öğretim tasarımı kuramlarına dikkat edilmeden tasarlanmıştır. Fakat yakın zamanda tasarlanan ve üretilen eğitsel dijital oyunların bu konulara dikkat edilerek üretildiği, yapılandırmacı yaklaşımla uyumlu olduğu görülmektedir.⁵¹ Eğitim çağındaki çocuklar ve gençlerin büyük bir çoğunluğu teknolojiyi severek kullanabilmekte ve teknolojik ürünlere karşı sempati duymaktadır. Eğlenmek ve vakit geçirmek için birçok insanın cep telefonlarından oyun oynadıkları bilinmektedir. Oyunların eğitsel amaçlı olarak tasarlanması dersleri eğlenceli hale getirerek derslere karşı motivasyon sağlayacağı düşünülmektedir.

⁴⁸ Mahmut Çamdibi, *Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî* (İstanbul: Han Yayınları, 1983), 205-206.

⁴⁹ Hülya Pehlivan, *Oyun ve Öğrenme* (Ankara: Anı Yayıncılık, 2012), 104.

⁵⁰ Birgün - Osmanoğlu, "Eğitsel Dijital Oyunların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi", 220.

⁵¹ Birgün - Osmanoğlu, "Eğitsel Dijital Oyunların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi", 225.

Dijital imkanların din eğitiminde kullanılmasıyla ders araç gereçlerinde, ders işleme anlayışında, öğretmen ve öğrenci rollerinde çok ciddi değişiklikler görülmektedir. Dijital eğitimle birlikte eğitimde geleneksel olarak kullanılan matbu kitaplara, tebeşir ve kara tahtaya ek olarak teknolojik donanıma sahip ürünler de görülmeye başlanmıştır. Dijital platformlar bilgi ve belgeye ulaşmayı, bilginin sunumunu oldukça kolaylaştırmış; öğretme ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmiştir. Sınır tanımayan ve her geçen gün bir yenilikle karşımıza çıkan bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu, dijital eğitim yapanların işlerini kolaylaştırdığı gibi bir o kadar da zorlaştırmıştır. Dijital eğitim verecek öğretmenin dijital becerilere sahip olması gerekmektedir. Devlet öğretmen adaylarına KPSS’de bu zamana kadar genel kültürünü, genel yeteneğini, eğitim bilimlerindeki yetkinliğini ve alan bilgisini ölçen sorular sormuştur. Yakın bir gelecekte öğretmenlerin dijital becerilerini ölçen soruların da KPSS sınavında yer alacağı beklenmektedir.

Teknoloji ve dijital araçları etkili biçimde kullanan öğretmenler, derslerini daha verimli ve daha etkileyici hâle getirebilmektedir. Dijital becerilere sahip öğretmenler için öne çıkan uygulama alanlarına ilişkin bazı örnekler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Dijital Beceri	Uygulama Alanları	Açıklamalar
Dijital İçerik Oluşturma	Ders materyalleri ve içerikleri üretilebilir	Dersler sunumlarla, görsel ve videolarla derslerin içerikleri zenginleştirilir.
Online anket ve testler	Öğrenci değerlendirmeleri yapılabilir.	Öğrencilere çevrimiçi testler ve anketler düzenlenebilir
Etkileşimli Platformlar	Sınıf içi etkileşim ve uzaktan eğitim faaliyetleri organize edilebilir.	Google Classroom ve Teams gibi araçlarla canlı dersler paylaşılır.
Multimedya Araçları Kullanımı	Yeni konu anlatımı ve anlatılan konuların pekiştirilmesi yapılabilir.	Eğitimde videolar, animasyonlar ve infografik materyaller hazırlanıp kullanılabilir.
Geri Bildirim ve Veri Analizi	Öğrenci performansları takip edilebilir ve değerlendirmeler yapılabilir.	Dijital araç ve gereçlerle öğrencilerin gelişimleri izlenebilir ve geri bildirimler verilebilir.
Oyunlaştırma (Gamification)	Öğrencilerin derse motivasyonunu sağlar ve derse katılımını artırabilir.	Yarışmalar yapıp sonucunda ödülleri sunularak öğrencilerin ilgisi çekilebilir.
Çevrim İçi Toplantılar ve Tartışmalar	Ahlaki ve etik konularla ilgili toplantı ve tartışmalar yapılabilir.	Öğrenciler online platformlarda tartışma yapabilir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme	Bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş içerikler sunulabilir.	Dijital kaynaklarla bireyselleştirilmiş kişiye özel içerikler hazırlanabilir.
Etik ve Dijital Güvenlik Eğitimi	Öğrencilere dijital ortamlarda güvenli dijital davranışlar sergilemesi öğretilir	Öğrencilere dijital güvenlik ve etik kurallar öğretilir.
Hibritleştirilmiş Eğitim	Eğitimde fiziksel ve dijital ortamlar birlikte kullanılabilir.	Sınıf içi ve sınıf dışı çevrimiçi eğitim yöntemleri birleştirilir.

Tablo 1. Dijital becerilerle gerçekleştirilebilecek etkinlik örnekleri

3. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Modelin DKAB Programında Dijital Beceriler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin açıklamalar ve değerlendirmeler, MEB tarafından hazırlanan resmî web sayfasından hareketle yapılmıştır. Metin içinde aynı kaynağın sık aralıklarla dipnotlandırılması tekrar doğuracağından, gerekli yerlerde kaynak gösterimi ölçülü tutulmuştur.⁵²

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okuryazarlık becerilerine verdiği ağırlık bakımından dikkat çekmektedir. Programda bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olmak üzere dokuz okuryazarlık türüne yer verilmiştir. Bu becerilerin öğrencilere üç düzeyde kazandırılması hedeflenmiştir. Bunlar farkındalık, işlevsellik ve eylemseliktir. Farkındalık düzeyi, öğrencinin ilgili okuryazarlık alanına ilişkin temel bilgi sahibi olması ve kavramları tanıyabilmesidir. İşlevsellik düzeyi, edinilen bilgilerin kavram ve olgular arasındaki ilişkiler içinde kullanılabilmesini ifade etmektedir. Eylemsellik düzeyi ise öğrenilen bilginin davranışa ve uygulamaya dönüştürülmesini hedeflemektedir. Programda bu düzeyler öğrencinin gelişimine paralel biçimde sarmal bir anlayışla kurgulanmıştır. Beklenti, farkındalıkla başlayan sürecin işlevselliğe, oradan da eyleme dönüşmesidir.⁵³

Programda yer alan “dijital okuryazarlık” becerisi için dokuz öğrenme çıktısı hedeflenmiştir. Dijital okuryazarlık becerisiyle alakalı belirlenen öğrenme çıktıları; dijital bilgiye erişim ve dijital bilgiyi tanıma, dijital iletişimi anlama, anlamlandırma, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi sahibi olma, içerik üretme ve dijital ortamlarda paylaşma, iletişim kurma ve üretilen içerikleri paylaşma, dijital araçları kullanarak iş görebilme, dijital platformlar için

⁵² MEB, *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni*, 1-148.

⁵³ MEB, *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni*, 15-25.

güvenlik tedbiri alabilme, elde edilen dijital bilgilerle eleştirel düşünebilmektir. Bu öğrenim çıktıklarına ulaşmak için konularla alakalı süreç bileşenleri de belirlenmiştir.⁵⁴

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli DKAB programında yer alan tüm ünitelerin öğrenme-öğretme yaşantılarında dijital becerilerin kullanılması beklenmektedir. Programda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm ünitelerde dijital becerilerin kullanılması istenmektedir.⁵⁵ Programın her bir ünitesinde sûre, âyet ya da dua yer almaktadır. Öğretmenlerin ünitelerde yer alan dua, âyet ve sûrelerin doğru telaffuzunu öğretmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ağlar ile EBA ve benzeri güvenli dijital ortamlardaki dinleme araçlarını kullanması istenilmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde, DKAB öğretim programlarının her ünitesinin programlar arası bileşenlerinde; okuryazarlık becerisi olarak “dijital okuryazarlık” yer almaktadır. Her ünitenin işlenişinde dijital materyallerden yararlanılması tavsiye edilmiştir. Konuyu her sınıf seviyesinde verilecek örneklerle açıklayabiliriz: 4. sınıfta “Allah Sevgisi” ünitesi işlenirken Allah Teâlâ'nın varlığı ve birliği anlatılırken öğrencilerin ilgisini çekecek konuyu anlamasını sağlayacak görsel materyallerin, hikâyelerin, etkileşimli dijital uygulamaların kullanılabileceği belirtilmiştir. Duaların sesli okuma ve tekrarı etkinliklerinde etkileşimli dijital uygulamalardan, görsel ve işitsel materyallerden yararlanılması tavsiye edilmiştir. 5. sınıfta yer alan “Allah İnancı” ünitesi işlenirken öğrencilerin dikkati, evrendeki düzene ve kâinattaki sistem üzerine çekilmesi istenmektedir. EBA'da yer alan gece-gündüz, mevsimler, tabiat olayları gibi görseller bulunarak öğrencilerden yorumlanması istenmektedir. Programda namaz ve abdestle ilgili konuların anlaşılması amacıyla, görsel, işitsel materyallerin kullanılması ve videoların izletilmesi tavsiye edilmiştir. 6. sınıf DKAB müfredatında “kültürümüzdeki dinî motifler” ünitesi işlenirken dinin gelenek ve göreneklerimizdeki, edebiyat ve musikimizdeki izleri; görsel materyallerden ve müzik eserlerinden yararlanılması tavsiye edilmiştir. Video gibi görsel ve işitsel olarak tasarlanmış materyallerden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

7. sınıfta yer alan “Peygamberliğinden Önce Hz. Muhammed” ünitesinin işlenmesiyle alakalı bölümde; öğretmenin öğrencilerden Hz. Peygamber'in Mekke-Medine döneminde ve hicret esnasında yaşadığı olayları listelemelerini; olayları somut hale getirmek için harita ve resim gibi görsel materyalleri kullanmalarını isteyebileceği belirtilmiştir. “Hac, Umre ve Kurban” ünitesinde de ibadetlerinin nasıl yapıldığını anlatan görsel veya dijital olarak oluşturulmuş materyallerden faydalanılması istenilmiştir. Ayrıca öğrencilere görsel rehberlik yapılarak ibadetlerin yapılış şeklinin adım adım anlatılması; hac, umre ile ilgili kavram ve mekânların görselleriyle isimlerinin eşleştirilmesinin öğrencilerden istenilebileceği belirtilmiştir. 8. sınıfta yer alan “Müslümanların Bilim ve Kültüre Katkısı” ünitesinde,

⁵⁴ MEB, *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni*, 29.

⁵⁵ Millî Eğitim Bakanlığı, *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Okuryazarlık Becerileri*, <https://tymm.meb.gov.tr/beceriler/okuryazarlik-becerileri> (erişim 25.08.2025).

öğretmenin öğrencilerden Farabi, Uluğ Bey gibi Müslüman bilim adamlarından merak ettikleri bir bilim adamıyla alakalı sunum hazırlanmasını isteyebileceği belirtilmiştir. Programda, 9. sınıfta yer alan “Allah-İnsan İlişkisi” ünitesi işlenirken öğretmenin öğrencilerden Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin dualarından oluşan fanzin adı verilen küçük dergiler çıkarmalarını; görsel becerileri olan öğrencilerden de Allah’ın isimlerini hat levhalarına yazmalarını isteyebileceği belirtilmiştir. “İslam’da İbadetler” ünitesi işlenirken ibadetleri anlatan görsel-işitsel olarak hazırlanmış materyallerden yararlanmanın öğrencilerin dikkatini çekebileceği ve derse katılımını sağlayacağı belirtilmiştir.

10. sınıfın müfredatında yer alan “İslam’da Varlık ve Bilgi” ünitesi işlenirken İslam düşüncesinde yer alan “Bilgi Kuramı” ve bilgi kaynakları anlatılırken işitsel-görsel ve interaktif dijital materyallerin kullanılması istenmiştir. Vahyin ve beş duyunun nasıl bilgi kaynağı olduğunu gösteren animasyonların, grafik ve şemaların yapılmasının konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacağı ifade edilmiştir. Programın 11. sınıfında yer alan “Kader, İrade ve Sorumluluk” ünitesi işlenirken akliselim insanda bulunan aklın hüküm verme yeteneği üzerinde öğrencileri düşündürmek ve konuyu anlamalarına yardımcı olmak için senaryo tabanlı örnek olay yöntemi kullanılabileceği belirtilmektedir. Konuyla alakalı âyet ve hadislerin anlamlarını daha iyi anlayabilmeleri için görsel-işitsel dijital materyallerden yararlanılması tavsiye edilmiştir. “İslam Medeniyeti ve Gönül Coğrafyamız” ünitesi işlenirken medeniyetlerle alakalı bilgi verilirken şemalar, grafik düzenleyicilerin kullanılabileceği; öğrencilerin konuyla alakalı kontrol listesi hazırlayabileceği, kavram haritası yapabileceği de tavsiye edilmiştir. 12. sınıf müfredatında yer alan “Güncel Dinî Meseleler” ünitesi işlenirken öğrencilere problemlere dinin bakış açısını ve çözüm yollarını öğretirken görsel-işitsel materyallerle desteklenmesi, dijital uygulamalardan yararlanılması tavsiye edilmiştir.⁵⁶

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde dijital okuryazarlık becerilerine büyük bir önem verildiği görülmektedir. Modelin DKAB programının bütün ünitelerinde mutlaka dijital becerilere yer verilmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflediği DKAB dersinin hedefine ulaşabilmesi için derse girecek öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerekmektedir.

Sonuç ve Öneriler

İnternetin yaygınlaşması ve bilişim teknolojilerinin eğitime yoğun biçimde dâhil olması, “dijital eğitim” ve “dijital öğretmen” kavramlarını eğitim literatürünün kalıcı başlıkları arasına taşımıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de dijital teknolojiye geniş bir yer

⁵⁶ Millî Eğitim Bakanlığı, *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Sınıf İçi Etkinlik Videoları*, <https://tymm.meb.gov.tr/sinif-ici-etkinlik-videolari> (erişim 07.08.2025).

ayırmaktadır. Bu çalışma, modelin öğretmenlerden beklediği dijital becerileri ve bu becerilerin din eğitimi bağlamında nasıl işlev kazanabileceğini incelemiştir.

Araştırma sonucunda dijitalleşmenin, eğitim dilini, öğretmen rolünü ve okuryazarlık anlayışını birlikte dönüştürdüğü anlaşılmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği öğretim programlarının başarıyla uygulanabilmesi ve çağın becerileriyle donanmış nesiller yetiştirilebilmesi için öğretmenlerin dijital yetkinlik sahibi olması zorunlu görünmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyini yükseltmek ve dijital mecraları amaçlı biçimde kullanmalarını desteklemek amacıyla önemli girişimler yürütmektedir. “Dijital Öğretmen” projesi ve MEB tarafından hazırlanan “Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu” bu girişimlerin görünür örnekleridir. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi” de laboratuvar, modül ve dijital platform temelli yapısıyla bu dönüşümü kurumsallaştırmayı hedeflemektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, çağın okuryazarlık türlerini öğretim programının merkezine yerleştirmiştir. Model, dijital okuryazarlığı da içeren dokuz okuryazarlık türünün eğitimini hedeflemektedir. Bu programları etkili biçimde uygulayabilmek için öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerekmektedir. Eleştirel düşünme, dijital araçlarla ölçme ve değerlendirme yapabilme, görsel tasarım ve infografik üretme, video ve fotoğraf hazırlayabilme ve etkili sunum tasarlayabilme gibi beceriler, günümüz öğretmenliğinin ayrılmaz boyutları hâline gelmiştir. Dijitalleşme yalnızca öğretim araçlarını değil, bilgiye ulaşma yollarını, eğitim ortamlarını ve öğretmen-öğrenci ilişkisini de dönüştürmektedir.

Literatürde teknoloji ve din eğitimi ilişkisine odaklanan çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli perspektifinden dijital öğretmenin din eğitimi pratiğini merkeze alan araştırmaların sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma, dijital din eğitiminin imkânlarını ve sınırlarını tartışarak söz konusu boşluğa katkı sunmayı amaçlamıştır. Din öğretiminde dijitalleşme, teknolojinin din eğitiminde amaçlı, ölçülü ve pedagojik ilkelerle uyumlu biçimde kullanılmasını ifade etmektedir. Din öğretimi teknolojisi ise dinî öğretim süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve materyalleri kapsayan uygulamalı bir alandır. Örgün ve yaygın din eğitimi ortamlarında bilgisayar ve internet destekli materyallerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi bu alanın temel çalışma başlıkları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki öneriler öne çıkmaktadır.

1. Dijital araç ve gereçlerle zenginleştirilen ders içerikleri, öğrencinin derse daha etkin katılımını destekleyebilir.
2. Çevrim içi ve etkileşimli uygulamalar, öğrenme sürecinde öğrenciyi daha aktif hâle getirebilir.

3. Özel olarak tasarlanmış dijital materyaller, kişiselleştirilmiş öğrenme imkânlarını genişletebilir.
4. Dijital oyunlar, motivasyonu artırabilir ve oyunlaştırmanın din eğitiminde kontrollü biçimde kullanılmasına imkân verebilir.
5. Öğrenci gelişimi dijital araçlarla izlenebilir ve zamanında geri bildirim sağlanabilir.
6. Yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı durumlarda dijital ortamlar aracılığıyla hibrit öğretim modelleri uygulanabilir.
7. Yeni teknolojiler, eğitim-öğretim süreçlerinde yeni yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini teşvik edebilir.

Bu imkânların etkin biçimde kullanılabilmesi için öğretmenlerin dijital becerilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Din eğitimi veren öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü düzeyinde şu adımlar önerilebilir:

1. DKAB ve İHL meslek dersleri öğretmenlerine, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sistemli hizmet içi dijital yeterlik eğitimleri verilmelidir.
2. Din eğitimi veren öğretmenler, yalnızca dijital araç kullanımı açısından değil, dijital çağın öğretmenlik ve öğrenme yaklaşımları açısından da desteklenmelidir. Bu nedenle yeni öğretim yaklaşımlarına ilişkin beceriler de hizmet içi eğitim programlarına dâhil edilmelidir.
3. Din eğitimi öğrencilerinin yetiştirildiği ilahiyat fakültelerinde alan bilgisinin yanı sıra görsel, bilgi, kültür, dijital vatandaşlık, veri, sanat, medya, web ve teknoloji okuryazarlığı gibi alanlara yönelik ders ve uygulamalara yer verilmelidir.
4. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulması planlanan öğretmen akademisinin müfredatına dijital öğretmenlik, web araçları okuryazarlığı ve teknolojinin eğitim süreçlerindeki dönüştürücü etkisine ilişkin uygulamalı içerikler eklenmelidir.

Yakın gelecekte başta din eğitimi olmak üzere birçok dersin, dijital teknoloji becerilerine sahip öğretmenler tarafından dijital çağın pedagojik imkânlarıyla yürütülmesi daha görünür bir zorunluluk hâline gelecektir. Din eğitimi teknolojileriyle desteklenen öğretim, öğretmen ve öğrencinin eğitim anlayışını, ortamını ve zaman kullanımını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu nedenle teknolojiyle desteklenen din eğitiminin daha nitelikli ve etkili bir öğretim zemini üreteceği düşünülmektedir.

Kaynakça

- Aktaş, Hamza. *Yapay Zekâ Destekli Din Öğretiminde Toplumsal Kabul ve Direniş*. Ankara: İlahiyat Yayınları, 2024.
- Almeida, Fernando. "Concept and Dimensions of Web 4.0." *International Journal of Computers & Technology* 16/7 (2017), 7040–7046. https://www.researchgate.net/publication/321366810_Concept_and_Dimensions_of_Web_40 (erişim 25.12.2025).
- Altıok, Serhat vd. "Web 2.0 Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilen Bilimsel Bir Etkinliğin Değerlendirilmesi: Katılımcı Görüşleri." *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education* 6/1 (2017), 1–8.
- Aytaş, Gıyasettin – Kaplan, Kadir. "Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar." *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi* 18/2 (2017), 291–310.
- Bilgin, Beyza – Selçuk, Mualla. *Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri*. Ankara: Gün Yayıncılık, 1997.
- Birgün, Öznur – Osmanoğlu, Cemil. "Eğitsel Dijital Oyunların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi." *Artuklu Akademi* 10/2 (2023), 223–238.
- Cebeci, Suat. *Din Öğretimi Yöntemleri*. EBSAD. https://www.ebsad.org/img/20140407_6321527362 (erişim 16.09.2025).
- Çamdibi, Mahmut. *Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî*. İstanbul: Han Yayınları, 1983.
- Çelik, Türkan. "Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği Geliştirme Çalışması." *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 51 (2021), 449–478.
- Çetgin, Funda. "Görsel Sanatlar Dersinde Web 2.0 Araçları (Kahoot) Kullanımı." *İdil Dergisi* 80 (2021), 678–684.
- Çetin, Münevver – Aktaş, Abdussamet. "Yapay Zekâ ve Eğitimde Gelecek Senaryoları." *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi* 18/Özel Sayı (2021), 4225–4268.
- Çınar, Fatih. "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri." *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi* 3/5 (2021), 13–36.
- Çubukçu, Ahmet – Bayzan, Şahin. "Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri." *Middle Eastern & African Journal of Educational Research* 5 (2013), 148–174.
- Demir, Rıdvan. "Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu." *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 8/1 (2019), 847–861.
- Dodurgalı, Abdurrahman. *İbn-i Sina Felsefesinde Eğitim*. İstanbul: M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1995.
- Doğan, Recai – Tosun, Cemal. *Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi*. Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
- Duran, Erol – Özen, Nesime Ertan. "Türkçe Derslerinde Dijital Okuryazarlık." *Türkiye Eğitim Dergisi* 3/2 (2018), 31–46.
- Ercan, İlyas. "Yaygın Din Eğitim Kurumlarında Teknolojinin Önemi ve Kullanımı." *e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)* 11/3 (2019), 1318–1351.

- Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. <https://www.eba.gov.tr/dogm> (erişim 05.01.2026).
- Hamalı, Samet – Hamalı, Duygu. “Web 2.0 Araçlarının Derslerde Kullanılmasının Akademik Başarıya Etkisi (The Effect of Using Web 2.0 Tools in Lessons on Academic Success).” *Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi* 1/1 (2021), 1–16.
- İltuş, Cüveyriye. “Din Eğitiminde Dijital Mecraların Kullanımı.” *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi* 8/3 (2021), 523–532.
- İNG İletişim ve Marka Deneyimi Grubu. “Dijital Öğretmenler Projesi.” Basın Bülteni. 2023. <https://web.archive.org/web/20240330083912> (erişim 20.06.2024).
- Karlı, Abdullah vd. (ed.). *Web Tabanlı Dijital Eğitim Araçları Öğretmen Rehber Kitabı*. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2023.
- Kıral, Bilgen. “Nitel Bir Veri Analiz Yöntemi Olarak Doküman Analizi.” *Sirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (2020), 170–189.
- Polat, Ebru – Tekin, Ahmet. “Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi.” *Kastamonu Eğitim Dergisi* 25/5 (2017), 1753–1770.
- Konaş, Zeynep Şahin. *Dijital Hikâye Geliştirme Etkinliklerinin Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik ve Teknoloji Kullanım Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi*. Bartın: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2021.
- Korkmaz, Mehmet. *Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme*. Kayseri: Tezmer, 2014.
- Kurbanoglu, S. Serap. “Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz.” *Türk Kütüphaneciliği* 24/4 (2010), 723–747.
- Mete, Gülşah. “Türkiye’de Okuryazarlık: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi.” *Kesit Akademi* 22 (2020), 109–120.
- Millî Eğitim Bakanlığı. *Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu*. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2020. <https://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/> (erişim 20.06.2025).
- Millî Eğitim Bakanlığı. *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni*. <https://tymm.meb.gov.tr/ortak-metin> (erişim 25.08.2025).
- Millî Eğitim Bakanlığı. *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Okuryazarlık Becerileri*. <https://tymm.meb.gov.tr/beceriler/okuryazarlik-becerileri> (erişim 25.08.2025).
- Millî Eğitim Bakanlığı. *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Sınıf İçi Etkinlik Videoları*. <https://tymm.meb.gov.tr/sinif-ici-etkinlik-videolari> (erişim 07.08.2025).
- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. “Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi.” MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. 2023. <https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-egitimi-dijital-ekosistemi-projesi/icerik/1152> (erişim 25.07.2025).
- Pehlivan, Hülya. *Oyun ve Öğrenme*. Ankara: Anı Yayıncılık, 2012.
- Piaget, Jean. *Çocuğun Ahlaki Yargısı*. çev. İdil DüNDAR. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015.
- Bircan, Tuba Şengül – Aydın, Kevser. “Çağın Becerisi: Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları.” *The Journal of Academic Social Science(s)* 153 (2024), 71–85.

- Toker, Türker vd. “Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” *Millî Eğitim* 50/230 (2021), 301–328.
- Tünkler, Vural. “Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretiminde Web 2.0 Araçları: Öğretmen Adaylarının Görüşleri.” *Pamukkale University Journal of Education* 53 (2021), 234–260.
- Ültay, Eser vd. “Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi.” *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi* 10 (2021), 188–201.
- WEB 1.0’dan WEB 4.0’a İnternetin Evrimi. <https://nttdata-solutions.com/tr/blog/web-bir-sifirdan-web-dort-sifira-internetin-evrimi> (erişim 12.11.2025).
- Yılmaz, Özgür. “WEB 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0’ın Tarihi.” *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi* 8/2 (Şubat 2021), 344–350.